

श्रीमद्भगवत गीता के नैतिक, दार्शनिक और प्रबंधन सिद्धान्तों की आधुनिक सन्दर्भ संबंध में प्रासंगिकता

Relevance of The Ethical, Philosophical and Management Principles of Shrimad Bhagwat Geeta in The Modern Context

Paper Id : 20395 Submission Date : 2025-07-11 Acceptance Date : 2025-07-17 Publication Date : 2025-07-20
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16407677

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

ऋचा राजपूत

रिसर्च स्कॉलर

शिक्षा विभाग

श्री. पी. एल. मेमोरियल पी. जी.

कॉलेज

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

एस. पी. द्विवेदी

प्राचार्य

शिक्षा विभाग

श्री. पी. एल. मेमोरियल पी. जी.

कॉलेज

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

श्रीमद्भगवत गीता भारतीय दर्शन का एक बहुत ही सुदृढ़ स्तंभ है। यह भारतीय दर्शन का एक कालजई ग्रंथ है, जिसमें जीवन के विविध पक्षों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु नैतिकता, दार्शनिक चिंतन और आधुनिक प्रबंधन के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करता है और यह दर्शाता है कि आधुनिक युग की जटिलताओं जैसे कि नैतिक पतन, नेतृत्व संकट, मानसिक तनाव और संगठनात्मक अस्थिरता से निपटने में गीता की शिक्षाएं कैसे उपयोगी हो सकती हैं। यह शोध या सिद्ध करता है कि गीता की शिक्षाएं सार्वभौमिक कालातीत और व्यावहारिक हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा, संगठन, प्रशासन और व्यक्तिगत-जीवन में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी
अनुवाद

Shrimadbhagvat Gita is a very strong pillar of Indian philosophy. It is a timeless text of Indian philosophy, which comprehensively analyses various aspects of life. This text not only studies the religious perspective, but also the basic principles of ethics, philosophical thinking and modern management and shows how the teachings of the Gita can be useful in dealing with the complexities of the modern age such as moral degradation, leadership crisis, mental stress and organizational instability. This research proves that the teachings of the Gita are universal, timeless and practical, which can be successfully applied in modern education, organization, administration and personal life.

मुख्य शब्द

श्रीमद्भगवत गीता, नैतिक मूल्य, दर्शन, प्रबंधन सिद्धान्त, कर्मयोग, नेतृत्व, आत्मबोध, समत्व, आधुनिकता, तनाव, प्रबंधन, शिक्षा, संगठनात्मक व्यवहार।

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

Shrimad Bhagwat Geeta, moral values, philosophy, management principles, karmayoga, leadership, self-realization, equality, modernity, stress, management, education, organizational behavior.

प्रस्तावना

यह शोध पत्र श्रीमद्भगवत गीता के नैतिक, दार्शनिक और प्रबंधन दृष्टिकोण का समन्वित अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि कैसे गीता के सिद्धान्त आज की शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास, मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व और संगठनात्मक संस्कृति को नव चेतना दे सकते हैं। शोध का उद्देश्य गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ ना मानकर उसे एक जीवन-दर्शन, निर्णय मार्गदर्शन, और नेतृत्व सिद्धांतोंका आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करना है।

श्रीमद्भगवत गीता एक केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के विविध पहलुओं को स्पर्श करने वाला एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक दर्शन है। यह न केवल युद्ध भूमि अर्जुन को उसका धर्म समझाने के लिए कही गई थी, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के जीवन में जब नैतिक दृष्टिकोण, मानसिक तनाव, निर्णय की कठिनाई और आत्मविश्वास की कमी होती है, तब गीता का संदेश मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

भारतीय संस्कृति और दर्शन की अमूल्य धरोहर **श्रीमद्भगवत गीता** केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक गहन नैतिक, दार्शनिक और जीवन- मार्गदर्शक ग्रंथ है। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के युद्ध -संदेह को दूर करते हैं, बल्कि समस्त मानवता के नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। वर्तमान युग में जब नैतिक मूल्यों का हास हो रहा है, गीता की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

श्रीमद्भगवत गीता भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन-दर्शन की एक अद्वितीय धरोहर है। यह महाभारत के भीष्मपर्व के अंतर्गत स्थित है और कुल 700 श्लोकों में विभक्त है, जिसमें 18 अध्याय सम्मिलित हैं। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक विमर्श, नैतिक शिक्षा और प्रबंधन सिद्धांतों का प्रेरणास्रोत भी है। गीता का मूल संदेश "कर्म" के सिद्धान्त पर आधारित है, जो मानव जीवन को क्रियाशील, संतुलित और नैतिक बनाता है।

साहित्य अवलोकन

गीता का संवाद महाभारत के युद्ध के आरंभ में घटित होता है, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। युद्ध भूमि में जब अर्जुन का मन कर्तव्य और संबंधों के संघर्ष में उलझता है, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन के गूढ़, सत्य और कर्म का रहस्य समझाते हैं। इस संवाद में न केवल युद्ध का नैतिक औचित्य स्पष्ट किया गया है, बल्कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, आत्मा, धर्म, योग और मोक्ष जैसे तत्वों की व्याख्या की गई है।

मुख्य पाठ

नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना में उपादेयता:-

आज के समय में जब समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, छल-कपट और स्वार्थ का बोलबाला है, गीता का उपदेश -**"कर्तव्य करो फल की चिंता मत करो"**- एक नई चेतना प्रदान करता है। गीता का निष्काम कर्मयोग व्यक्ति को निःस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम की प्रेरणा देता है।

मानसिक तनाव और अवसाद से मुक्ति:-

वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धा, असफलता, अकेलापन और मानसिक दबाव से ग्रसित लोग जीवन से निराश हो जाते हैं। गीता आत्मा की अमरता, संतुलित दृष्टिकोण और स्थिरप्रज्ञता का पाठ पढ़ाकर व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्म बल प्रदान करती है।

युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत:-

आज की युवा वर्ग को कैरियर, संबंध, सामाजिक दबाव आदि के बीच संतुलन बैठाना कठिन होता जा रहा है। गीता का मार्गदर्शन युवाओं को कर्तव्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और आत्मबोध प्रदान करता है। यह उन्हें बताता है कि सही निर्णय आत्मचिंतन, आत्मज्ञान से आता है, ना कि केवल बाहरी सफलता से।

आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक:-

आधुनिक युग में भौतिक समृद्धि के बावजूद मानसिक अशांति है। गीता आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के ज्ञान से माध्यम से व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। यह बताती है कि सच्चा सुख आत्मा की पहचान में है, न कि भौतिक साधनों में।

श्रीमद्भगवत गीता का एक महान ग्रंथ:-

संरचना और विषयवस्तु:-

गीता के 18 अध्याय हैं जो तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकते हैं:-

भाग	विषय	अध्याय
कर्मयोग	कर्म और कर्तव्य का दर्शन	अध्याय 1-6
ज्ञानयोग	आत्मा, ब्रह्म और तत्त्वज्ञान	अध्याय 7-12
भक्तियोग	समर्पण, ईश्वर भक्ति और मोक्ष	अध्याय 12-18

गीता की विशेषताएं:-

1. सार्वकालिकता :- गीता के सिधदान्त समय और परिस्थिति से परे हैं ।
2. व्यवहारिकता:- इसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष का समाधान व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत है।
3. संतुलन का संदेश:- भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करना।
4. मानव मूल्य आधारित जीवन-दर्शन:- आत्मा की अमरता, कर्तव्य-परायणता और निष्काम कर्म।

गीता के नैतिक सिधदान्त :- (Ethical Principles in the Gita)

श्रीमद्भगवद्गीतान केवल आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का तत्त्वदर्शन प्रस्तुत करती है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों (Moral Values) की भी गहन शिक्षा देती है। गीता की नैतिकता किसी बाह्य अनुशासन पर आधारित नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना, आत्मबोध और कर्तव्य बोध पर आधारित है। यह मानव को आचार विचार और व्यवहार में शुद्धता, निष्कामता और समत्व की ओर प्रेरित करती है।

निष्काम कर्म:- (Selfless Action)

गीता में निष्काम कर्म को सर्वोच्च नैतिकता माना गया है:-

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।”

(अध्याय 2, श्लोक 47)

अर्थात् मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की इच्छा में नहीं।

स्वधर्म का पालन:-

“श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्”

(अध्याय 3, श्लोक 35)

हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाहे वह छोटा या अल्प प्रतीत हो।

आत्म संयम और इंद्रिय निग्रह:-

गीता में आत्म नियंत्रण को नैतिक उन्नति का साधन बताया गया है, जो आज के समय में व्यसनों से दूर रहने और चरित्र निर्माण में सहायक है।

गीता के दार्शनिक दृष्टिकोण:-

(Philosophical Perspective)

आत्मा का ज्ञान:-

गीता अविनाशी, अजन्मा और अमर मानती है।

“न जायते म्रियते वा कदाचित्”

(अध्याय 2, श्लोक 20)

यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त कर आत्म-ज्ञान की ओर प्रेरित करता है।

स्थिर प्रज्ञता:-

स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय में सम रहता है।

“दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः”

(अध्याय 2, श्लोक 56)

यह दर्शन तनाव-प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

गीता के प्रबंधन सिद्धान्त :-

(Management Principles)

नेतृत्व:- (Leadership)

भगवान कृष्ण स्वयं एक आदर्श कोच और परामर्शदाता हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में संकोच से निकलकर कर्तव्यपथ पर लाना आधुनिक नेतृत्व कला की उत्कृष्ट मिसाल है।

टीम भावना:-

अर्जुन को यह समझाया गया कि वह व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर धर्म तथा समाज के हित के लिए कार्य करें, जो किसी भी संस्था के लिए टीम भावना का प्रतीक है।

निर्णय क्षमता और समय प्रबंधन:-

इन परिस्थितियों में निर्णय लेना, समय के अनुसार रणनीति बनाना- यह सभी गुण व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

गीता और HR Management:-

Employee Motivation- कर्मयोग सिद्धान्त ।

Conflict Resolution- धैर्य और समता।

Goal Alignment- स्वधर्म।

गीता की आधुनिक युग में प्रासंगिकता:-

(Relevance in the Modern Era)

क्षेत्र	गीता की भूमिका
व्यक्तिगत जीवन	मानसिक संतुलन, नैतिक निर्णय
शिक्षा	चरित्र निर्माण, आत्म-ज्ञान
कॉर्पोरेट क्षेत्र	नेतृत्व, HR, Ethics
राजनीति	कर्तव्यनिष्ठा, जनसेवा
प्रशासन	न्याय, नैतिक नीतियाँ

आलोचनात्मक दृष्टिकोण:-

(Critical Analysis)

कुछ विद्वानों का मत है कि गीता का दृष्टिकोण सन्यासात्मक है, परंतु व्यवहार में यह कर्म के लिए प्रेरित करती है।

गीता कर्म में लिप्त रहकर बैराग्य की स्थिति सिखाती है- जो आधुनिक तनाव में ग्रसित व्यक्ति के लिए मानसिक समाधान प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष

गीता एक बहुत ही उत्कृष्ट कालातीत ग्रंथ है, जो न केवल धार्मिक ग्रंथों में अग्रणी है, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। नैतिकता, दर्शन और प्रबंधन के ऐसे गूढ़ सिद्धान्तों से युक्त यह ग्रंथ आधुनिक युग में दिशाहीनता, नैतिक पतन और मानसिक तनाव से जूझ रहे मानव को आशा दिशा और समाधान प्रदान करता है।

श्रीमद्भगवत गीता की शिक्षाएं आज के प्रत्येक वर्ग, आयु और क्षेत्र के लिए अत्यंत उपादेय हैं। चाहे वह विद्यार्थी हो या नेता, गृहस्थ हो या सन्यासी, कर्मचारी हो या उद्यमी-सभी के जीवन में गीता मार्गदर्शन प्रदान करती है। जब जीवन में नैतिक संकट, मानसिक द्वन्द्व या निर्णय की दुविधा हो, तब गीता का संदेश एक दीपक की भांति पथप्रदर्शक बन जाता है। अतः गीता की वर्तमान में उपादेयता न केवल बनी हुई है, बल्कि दिन-प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ती जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीमद्भगवत गीता (गीता प्रेस / गोरखपुर)
2. स्वामी चिन्मयानंद- *TheHolyGeeta*
3. Radhakrishnan, Dr. S.-*The Bhagwad Geeta : A PhiloshophyOf Life.*
4. Sharma, D. - *Management Lessons from Bhagwad Gita.*
5. Tripathi, R - *Gita and Ethical Leadership in Modern India, Indian Journal of Ethics, 2020.*
6. Desai, M. - *Relevance of Gita in HR Management , Journal Of Modern Management 2019.*
7. Mukharjee, S - *Philosophical Roots of Gita and its Corporate Application 2021.*